

GREENDIVING

Projekt Grünes Tauchen

Modul : Alternative Fanggeräte

BBZ am NOK

Finanziert von der
Europäischen Union

INDEX DES KURSES

- Auswirkungen von Fanggeräten auf den Ozean
- Unterschied zwischen Fanggeräten bezüglich
 - Beifang
 - Selektivität
 - Einfluss auf den Boden
 - Kraftstoffverbrauch
 - Arbeitskräfte
 - Produktion von Müll (Plastik,...)

LERNRESULTATE

- Verstehen der unterschiedlichen Auswirkungen verschiedener Fanggeräte auf
 - Spezifische marine Ökosysteme
 - Wirtschaftliche Lage der Fischer
 - Verschmutzung des gesamten Meeressystems (Plastik, etc.)
 - Nachhaltigkeit der einzelnen Fischereien
- Erfahren Sie mehr über den Einfluss der Verbraucher auf die Nachhaltigkeit der verschiedenen Fischereien.

Bedeutung von nachhaltigem Fanggerät

Bedeutung von nachhaltigem Fanggerät

- Eine Fischerei wird immer Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben.
- aber alle, die mit der Fischerei zu tun haben (Erzeuger wie Verbraucher), können versuchen, diese Auswirkungen so weit wie möglich zu minimieren.
- Zugleich muss die Fischerei nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig sein.
- Technische Innovationen spielen dabei eine herausragende Rolle.

Bedeutung von nachhaltigem Fanggerät

- Für Studenten im Fischereisektor ist es natürlich sehr wichtig, die Auswirkungen ihrer Fanggeräte auf die Umwelt zu bewerten.
- ABER: Auch für Schüler, die nicht direkt mit der Fischerei zu tun haben, wird dieses Thema immer wichtiger. Als Verbraucher haben auch sie eine Verantwortung, die nachhaltige Fischerei zu unterstützen.

Praktische Einheit

- Einführung in das Thema durch verschiedene Bilder von verschiedenen Fischereifahrzeugen und Fanggeräten.
- Prominente Beispiele auf der rechten Seite ->
 - Handwerkliche Tintenfisch-Fischerei mit Töpfen
 - MSC-gekennzeichnete Handangel-Fischerei auf Gelbflossenthun
 - Große pelagische Gefrierschränke (Thunfisch oder ähnlich)
- Impulsfrage: Worin besteht der Unterschied zwischen diesen Fangmethoden?

Praktische Einheiten

- Die Schüler erhalten einen Stapel Karten mit Bildern, die verschiedene Fangmethoden, Fanggeräte und Fischereifahrzeuge zeigen.
- auf einem anderen Stapel werden Textkarten mit verschiedenen Vor- und Nachteilen bereitgestellt
 - Treibstoffverbrauch, Bodenkontakt, ökologische Auswirkungen, Kosten, technische Anforderungen in Bezug auf Schiffgröße und Ausrüstung, erforderliche Arbeitskräfte, Selektivität/Beifang in Bezug auf Arten, Größe, Form und Verhalten

Praktische Einheit

- Die Aufgabe der Schüler besteht darin, in Gruppenarbeit sinnvolle Klassifizierungen vorzunehmen.
- Die Auswirkungen des jeweiligen Fanggeräts auf das Ökosystem sowie auf die wirtschaftliche Situation der Fischer sollten benannt werden.
- Nach dieser Arbeitsphase bereiten die jeweiligen Gruppen kurze Präsentationen vor.
 - Bilder, Grafiken, Texte werden zur Verfügung gestellt.
 - Jede Gruppe von Schülern wird sich auf eine andere Art von Fanggerät konzentrieren.

REFERENZEN

-
- www.thuenen.de/en/institutes/ostseefischerei/tatigkeitsfelder/forschung/fischerei-und-fordertechnik

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Ich danke Ihnen!

Name Partner: Karsten Zumholz

Unternehmen: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

gieriges europäisches
projekt

Grünes Tauchen

GREENDIVING

Projekt Grünes Tauchen

Wie man den Fußabdruck in der
Ausbildung und im wirklichen Leben
reduziert: bewährte Verfahren

Ana Rita Rodrigues
Escola do Mar dos Açores

Finanziert von der
Europäischen Union

INDEX DES KURSES

- Ökologischer Fußabdruck
- Biokapazität
- Grüne Kompetenzen

Lernziele

- Verstehen der Umweltauswirkungen, die einfache tägliche Aktivitäten und Entscheidungen langfristig haben können
- Einführung einfacher Änderungen im Tagesablauf zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks
- Identifizierung von nicht-grünen Fähigkeiten

A close-up photograph of a vibrant green leaf, showing its intricate vein structure. Several clear, spherical water droplets are scattered across the leaf's surface, reflecting light and creating a fresh, natural aesthetic. The background is a soft, out-of-focus green, emphasizing the sharp details of the leaf and droplets.

Ökologischer Fußabdruck

Um einen ökologischen Fußabdruck zu messen, müssen wir 6 Kriterien berücksichtigen:

- Ackerland
- Weideland
- Fischgründe
- Forstwirtschaftliche Produkte
- Kohlenstoff
- und bebaute Gebiete

Biokapazität

Fähigkeit zur
Regeneration
von Ressourcen
und zur
Absorption von
Kohlendioxidemi-
ssionen in einem
endlichen
Zeitraum

ECOLOGICAL FOOTPRINT

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

- Reduzierung von
Einweg-
Plastikprodukten

Einkaufstüten, Strohhalme, Becher
aus Plastik

Umstellung auf

Mehrwegartikel

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

- **Umstellung auf erneuerbare Energien**

Erneuerbare Energiequellen wie die Solarenergie sind einfach und erschwinglich und verringern die Gasemissionen in die **Atmosphäre**.

Weniger Fleisch essen

Fleisch ist die Hauptquelle von Treibhausgasemissionen,
zusammen mit anderen Themen wie Tierschutz

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

trägt zur Verringerung
der Abfallmenge und
damit zur Reduzierung
der Luft- und
Wasserverschmutzung
bei

Weniger fahren

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

- Wenn Sie weniger Auto fahren und andere Verkehrsmittel wie das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß gehen, reduzieren Sie viele Schadstoffe, die von Autos in die Luft abgegeben werden.

A hand is shown from the bottom, cupping a large, clear water droplet. Inside the droplet, a detailed image of the Earth (Globe) is visible. The background is a soft, out-of-focus blue with bokeh light effects.

Reduzierung der Wasserverschwend ung

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

Wasser ist kostbar, und wenn es Ihnen gelingt, den Wasserverbrauch durch sparsame Techniken in Ihrem Haushalt zu reduzieren, können Sie den unnötigen Gebrauch von Wasserhähnen vermeiden

Wie man den Ökologischen Fußabdruck verkleinert

Lokale Unternehmen unterstützen

Sie verringern Ihren ökologischen Fußabdruck, indem Sie den Transport von Kleidung, Lebensmitteln oder Vorräten an ihren Bestimmungsort reduzieren

Wie wird der Ökologische Fußabdruck einer Person berechnet?

Tätigkeit

Sie müssen die Auswirkungen Ihrer Lebensmittel, Ihres Hauses, Ihrer Waren, Dienstleistungen und Ihres Transports auf den Planeten mit Hilfe eines Fußabdruckrechners ermitteln, den Sie im Internet finden können.

Wie wird der Ökologische Fußabdruck einer Person berechnet?

Tätigkeit

<https://www.footprintcalculator.org/en/quiz/0/food/category>

Wie wird der Ökologische Fußabdruck einer Person berechnet?

Tätigkeit

Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit der Gruppe

Referenzen

- Kohlenstoff-Fußabdruck-Rechner
- <https://dashboard.carbify.io/carbon-footprint-calculator>

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Ich danke Ihnen!

Name des Partners: Hannah Braz
Ladung: Projektleiter
Unternehmen: INOVA+

hannah.braz@inova.business

gieriges europäisches
projekt

Grünes Tauchen

GREENDIVING

Projekt Green Diving

Modul : Auswirkungen von Abfällen in
Naturräumen

BBZ am NOK

Finanziert von der
Europäischen Union

INDEX DES KURSES

- Auswirkungen von Abfällen verschiedenen aquatischen Ökosystemen
- Unterschiedliche Ökosysteme
 - Ufer
 - Benthial
 - Pelagial
 - Abyssal
 - Süßwasser
- Verschiedene Arten von Einstreu
 - Quellen
 - Mengen
- Spezifische Auswirkungen
 - Einzelne Tiere
 - Lebensmittelketten
 - Ökosysteme

LERNRESULTATE

- Verstehen der Auswirkungen verschiedener Arten von Abfällen auf
 - Spezifische aquatische Ökosysteme
 - das gesamte Meeressystem
- Erfahren Sie mehr über den Einfluss der Verbraucher auf die Produktion von Abfällen

Abfälle in aquatischen Ökosystemen

Landesberufsschule für Fischwirte, BBZ am NOK, Rendsburg

Einführung

- Der Lehrer zeigt verschiedene Bilder von Meereslebewesen im Zusammenhang mit Müll
 - Mägen von verhungerten Vögeln voller Müll.
 - Tote Tiere in Geisternetzen.
 - In verschiedenen Kunststoffstrukturen gefangene Tiere
 - Seetang voll mit Einstreu
 - ...
- Solche Bilder schaffen ein hohes Maß an Motivation, sich mit diesem Thema zu beschäftigen
- Ausgewählte Beispiele stellen nicht das gesamte Problem dar, erregen aber viel Aufmerksamkeit
- Die meisten Schüler haben selbst erlebt, wie viel Müll am Strand liegt
 - sie sollten sich des Ausmaßes des Problems inzwischen bewusst sein

Praktische Einheit

- Die Schüler erhalten Bildkarten mit verschiedenen Tieren, Ökosystemen und Abfallarten.
- Aufgaben der Schüler:
 - in Gruppenarbeit sinnvolle Aufgaben zu stellen.
 - die Auswirkungen der jeweiligen Abfallart auf das Ökosystem bzw. die Tiere benennen und diskutieren.
- Nach dieser Arbeitsphase bereiten die Gruppen kurze Präsentationen vor.

Diskussion und Schlussfolgerung

- Am Ende der Lektion sollten die Schüler in der Lage sein, die Auswirkungen bestimmter Arten von Abfällen auf bestimmte Meeresorganismen zu benennen.
- Dies wird durch kurze Präsentationen der Schüler erreicht (Bilder, Grafiken, Texte werden den Schülern zur Verfügung gestellt).
- Jede Schülergruppe wird sich auf eine andere Abfallart konzentrieren.

Bewertung

- Schüler spielen ein Online-Kahoot-Quiz
- Nach dem Quiz arbeiten die SchülerInnen an weiteren Fragen und Antworten, die in ein erweitertes "Quiz 2.0" einfließen werden.
- Auf diese Weise wird das Kahoot-Quiz immer größer
- Außerdem können die Fragen und Antworten von den Schülern geändert/gelöscht/aktualisiert werden.
- Dies motiviert die Schüler zu aktivem Denken und bietet ein stets aktualisiertes Quiz mit aktuellem Wissen

The image shows a Kahoot! quiz interface with a rainbow background. The question is "How can the amount of Plastic in the sea be reduced?". There are 24 lives remaining on the left and 0 answers on the right. A central image shows a beach covered in plastic waste. Five answer options are listed in colored boxes: fishing for litter, using Dolly Ropes, complying with the rules of MARPOL, using peeling shower gel with microplastics, and more beach clean-ups.

How can the amount of Plastic in the sea be reduced?

Überspringen

24

0

Antworten

▲ fishing for litter

◆ using Dolly Ropes

● complying with the rules of MARPOL

■ using peeling shower gel with microplastics

◆ more beach clean-ups

Referenzen

- <https://www.waddensea-worldheritage.org/visit/denmark>
- <https://www.ospar.org>
- <https://whc.unesco.org/en/list/1314>

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Ich danke Ihnen!

Name Partner: Karsten Zumholz

Unternehmen: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

gieriges europäisches
projekt

Grünes Tauchen